

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARGA JOY NOMLARINI O'RGATISHGA DOIR

Zebo Tojiboyeva

Rishton tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi
1-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16892075>

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga ma'naviyatimizning bir qismi bo'lgan joy nomlari va ularning kelib chiqishi, nomlanishiga oid ma'lumotlarni o'zlashtirib olish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirishga doir uslubiy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'z va iboralar: maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ilg'or pedagogik texnologiyalar, xalq og'zaki ijodi, joy nomlari, geografik nomlar, shaxs nomlari

Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi uzluksiz ta'limning mazmun-mohiyatini tashkil etadi. Mazkur jarayonda bolaga bilim berish bilan bir qatorda uning ma'naviy dunyosini ham yuksaltirib borish bevosita ta'lim-tarbiya uyg'unligini ta'minlaydi. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarga joy nomlari mavzusini o'rgatish bolada vatanparvarlik ruhini shakllantirish, uzoq asrlik qadriyatlarimiz va tariximizga ayricha munosabatda bo'lish masalalari bilan bog'lanadi. Chunki yurtimiz istiqbolga erishgach, «Joy nomlari nafaqat lisoniy material, balki xalq o'tmishi, madaniyati va ma'naviyatining nodir merosi sifatida ham e'zozlanadigan va o'rganiladigan bo'ldi».

Mavzuni o'rgatish jarayonida tarbiyalanuvchining joy nomlarini boshqa turdagi atoqli otlardan: shaxs nomlari, tashkilot, korxonalar, muassasa nomlari, suv havzalari va inshootlari nomlaridan farqlay olishi, shuningdek, geografik nomlar o'z ichida qit'a, davlat, shahar, qishloq, viloyat, tuman, mahalla singari ma'no guruhlariga bo'linishi haqidagi bilim va ko'nikmalarni egallashi nazarda tutilgan. Joy nomlarining o'rgatilishi bo'yicha ko'zda tutilgan mazkur ko'nikmalarni hisobga olgan holda quyida biz mavzuni yanada samarali va batafsil o'rganilishiga doir ayrim mulohazalarimizni bayon etishga harakat qildik. Ushbu usullar berilgan topshiriqlarni bolalar tomonidan ma'lum bir tizimga solingan holda qulay bajarishlariga, mavzu doirasidagi bilimlarini esa kengaytirishlariga ko'mak beradi.

Joy nomlari haqidagi ilmiy tasavvur, avvalo, bolada Vatan ichida vatan sanalgan o'z qishlog'i va shahri nomlanishi haqidagi xalqona va ilmiy etimologiyalarni bilishdan boshlanadi. Tarbiyachi tarbiyalanuvchidan o'zi yashayotgan hududdagi joy nomlarini sanab bera olishi, ularning nomlanishiga

doir qanday rivoyat yoki tarixiy voqealarni bilishi haqidagi ko'nikmalarga e'tibor qaratishi lozim. Bu, o'z navbatida, tarbiyalanuvchida atrof-muhitga sergak munosabatda bo'lishi, tug'ilib o'sgan joyining tarixi, joylashish o'рни, geografiyasi, aholisining kasb-kori yoki etnik kelib chiqishiga oid ma'lumotlarni yaxshiroq o'zlashtirib olishiga sabab bo'ladi.

Bu, albatta, tarbiyachi tomonidan mashg'ulotlarni ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tashkillash hamda mavzuga doir ma'lumotlar izchilligi va ketma-ketligiga alohida e'tibor qaratish orqali amalga oshadi. Xususan, joy nomlarini topish va farqlashga doir ma'lumotlarni tarbiyalanuvchilarni ikki guruhga bo'lib, «Kim chaqqon?» o'yinini tashkil etgan holda bayon etish mumkin. Bunga ko'ra har ikkala guruh bolalari navbat bilan bittadan joy nomlariga misollar aytadilar. Musobaqa yakunlangach, tarbiyachi bolalarning nomlarni to'g'ri yoki yanglish aytganliklarini va talaffuzi bo'yicha tahlillarini, asosiy qoidalarni tushuntirib o'tadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, joy nomlari tilimizda ko'plab uchraydi. Ayniqsa, geografik obyekt nomlarining katta qismini tashkil etgan qishloq nomlarining aksariyati biz uchun ma'nosiz yoki tushunarsiz so'zlar majmuyidan iboratday tuyuladi, lekin nomlar diqqat bilan ko'zdan kechirilsa, ular muayyan til qonuniyatlari asosida paydo bo'lgan va o'zida hududning nomlanishiga asos bo'lgan eng muhim jihatlarni, ya'ni joylashish o'рни (Chuqurko'cha, Jarqo'rg'on), o'simlik dunyosi (Qatortol, Jiydakapa) yoki suv manbayi (Buloqboshi, Beshariq) haqidagi ma'lumotlarni saqlagan bo'ladi. Bolada bu haqidagi bilimlarni yanada umumlashtirish, ma'lum bir tizimga solish maqsadida ular e'tiboriga joy nomlarining qismlariga ko'ra tasniflanishi aks ettirilgan jadvalni havola etish mumkin:

No	Mazmuniy guruhlar bo'yicha tasniflanishi	Misollar:
1.	Tarkibida rang bildiruvchi so'zlar ishtirok etgan joy nomlari:	Qorasuv, Qiziltepa, Oqtapa, Oqyozi, Qiziljar, Ko'kdo'ppi, Oqoltin
2.	Miqdor bildiruvchi so'zlar ishtirok etgan joy nomlari:	Beshariq, Oltiariq, Beshtol, Beshyog'och, Oltiqush, Yettibuloq
3.	O'simlik nomi bilan hosil qilingan obyekt nomlari:	Chinortagi, Qatortol, Tolquduq, Nayzaqayrag'och
4.	Yerning rel'ef tuzilishiga ko'ra hosil qilingan obyekt nomlari:	Chuqurko'cha, Qiziljar, G'ortepa, Sho'rtepa, Do'ngqishloq, Jarko'cha
5.	Suv manbayiga ishora qiluvchi	Marjonbuloq, Xotinariq, Qorasoy,

	so'zlardan hosil qilingan nomlar:	Yettibuloq, Tolquduq, Qorasuv
6.	O'rin-joy otini bildiruvchi so'zlardan hosil qilingan nomlar:	Tuproqqo'rg'on, Yettio'vul, Bozorboshi, Uzunqishloq, Qaymoqliguzar
7.	Shaxs nomini bildiruvchi so'zlardan hosil qilingan obyektlar:	Hasanqora, G'anidasht, Nazarmahram, To'xlimergan, Sobirtepa

Mashg'ulotning so'nggida mavzuni bevosita xalq og'zaki ijodiga bog'lash yaxshi samara beradi. Chunki joy nomlari adabiyotning tarkibiy qismi hisoblangan xalq og'zaki ijodi bilan chambarchas bog'lanadi. Tilimizdagi shahar, qishloq, mahalla, guzar nomlarining barchasi esa xalq ijodi sanaladi. Shundan kelib chiqib tarbiyachi o'quvchilar hozirjavobligi, nutqi va talaffuzini rivojlantirish maqsadida «Kim zukko nomshunos?» o'yinini tashkillashi mumkin. Bunga ko'ra guruhlarga muayyan vaqt ichida joy nomlari qatnashgan maqol, matal, ibora, she'r va qo'shiqlarga misollar aytishi topshiriq sifatida beriladi.

Namuna sifatida esa quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Gap desang, qop-qop, Ish desang, **Samarqanddan** top (maqol).
2. **Qo'qonni** shamol buzar, **Toshkentni** yomg'ir buzar (maqol).
3. Ahmoqqa **Quva** bir tosh (maqol).
4. Onangni **Uchqo'rg'onda** ko'rasan (ibora).
5. Qanday alam otimizni qo'ysa yovlar,
Marg'ilonlar qaerda-yu **Garchakovlar?**
Bizni azal bukolmagan bu sinovlar,
Mingtepani aytaylik o'z nomi bilan (she'r: Muhammad Yusuf).
6. Doningni yegan chumchuq qaytib kelar **Makkadan, Toshkent** (qo'shiq).

Topshiriqni bajarish jarayonida tarbiyalanuvchining joy nomlari haqidagi tasavvurlari kengayib borishi bilan bir qatorda nomlar tizimi bilan bog'liq lug'at boyligi ham oshib boradi.

Xulosa qilib aytganda, joy nomlarini o'rganish Vatanimiz tarixini o'rganishdir. Shu bois ortimizdan o'sib kelayotgan yosh avlodga joy nomlari qadriyatlarimizning bir bo'lagi sanalgani holda ularni ko'z qorachig'idek asrab-avaylashga barcha birdek mas'ul ekanligini uqtirish lozim. Joy nomlarini e'zozlash esa, o'z navbatida, ularning atalishi, nom ostiga yashiringan tarixdan xabardor bo'lishida ko'rinadi. Mutaxassislar tili bilan aytganda, nom oddiy termin emas: nom – ma'naviyat, nom – o'tmish, nom – davr, nom – xalq, nom – Vatandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nuritdinova R. O'zbek onomastikasi terminlarining lisoniy tahlili: Filol. fanlari nomzodi ...diss. - Toshkent, 2005.
2. Begmatov E., Uluqov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. – Namangan, 2006.
3. Nafasov T. Qashqadaryo qishloqnomasi. – Toshkent: Muharrir, 2009.
4. Jo'raboyeva G. Farg'ona vodiysi toponimlarining shakllanish asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2022

